

Desenvolvimento De Tecnologia Iot Para O Acompanhamento Em Tempo Real De Ambulâncias No Atendimento De Urgência E Emergência

Rafael Bento da Silva Alves – 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBIC/CNPq – rafael.alves8@estudante.ufla.br
Flávio Fraga Vilela – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – flaviofvilela@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O acompanhamento de ambulâncias em trajetos de emergência tem enfrentado desafios relacionados à falta de informações em tempo real sobre a localização das ambulâncias e estado dos pacientes. O tempo de resposta se torna determinante para a eficácia do atendimento, exigindo estratégias e tecnologias que otimizem a comunicação e o deslocamento das equipes médicas no atendimento de urgência e emergência. Neste contexto, o objetivo do presente projeto é desenvolver uma tecnologia baseada em IoT para o acompanhamento em tempo real de ambulâncias, visando otimizar o atendimento hospitalar de urgência e emergência. O sistema será desenvolvido a partir de um protótipo que possuirá como componentes principais o microcontrolador ESP8266-wemos e o módulo GPS-neo6m, destinado à coleta e transmissão em tempo real de dados de localização e status das ambulâncias. Essas informações serão integradas a uma dashboard com mapa georreferenciado para visualização contínua da distância e tempo de chegada da ambulância no pronto atendimento. Para validar o protótipo, serão realizados testes em ambiente controlado para avaliar precisão, estabilidade da transmissão e latência. Em seguida, o sistema será testado em campo, simulando deslocamentos em diferentes condições de rede, possibilitando ajustes no protótipo. Em etapa posterior, será incorporado um módulo de conectividade móvel 4G e será utilizada uma lâmpada indicativa associada à dashboard, com a função de sinalizar em determinados ambientes estratégicos, por cores, o tempo estimado de chegada das ambulâncias. Portanto espera-se que a solução desenvolvida reduza significativamente o tempo de resposta da equipe médica, melhore a comunicação entre estas equipes e centros de comando e aumente a eficiência do atendimento hospitalar, estabelecendo um novo padrão de suporte tecnológico para situações de urgência e emergência.

Palavras-Chave: Internet of Things (IoT); Atendimento de Urgência; Monitoramento em Tempo Real; Ambulância.

Instituição de Fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Link do Pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=gqEubWyCauQ>